

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Программа проведения опытно-промышленных работ по закачке швишающихся полимерных систем на месторождении Узень ОАО «Узеньмунайгаз».
2. Айткулов А.У. Повышение эффективности

процесса регулирования разработки нефтяных месторождений. - М.: ВНИИОЭНГ, 2000. – 272 с.

3. О.С. Герштанский, Н.М. Шерстнев, Л.К. Кишинов и др. «Полимерсодержащие композиции ПАВ в нефтедобычи», ВНИИОЭНГ, М., 1997 г.

УДК 622.276.6

STUDY OF POLYMER SOLUTION INJECTION EFFICIENCY

Sabyrbaeva G.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Caspian University of Technology and Engineering named after Sh. Yessenov, Kazakhstan, Aktau

Koishina A.

PhD, Caspian state University technology and engineering named sh. Yessenov, Kazakhstan, Aktau

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКАЧКИ ПОЛИМЕРНЫХ РАСТВОРОВ

Сабырбаева Г.С.

к.т.н., доцент Каспийского университета технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова, Казахстан, г. Актау

Бисембаева К.Т.

к.т.н., доцент Каспийского университета технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова, Казахстан, г. Актау

Abstract

Polymer flooding is one of the highly effective methods of physical and chemical impact on the reservoir. The technology of using polymer flooding consists in the fact that a high-molecular chemical reagent is dissolved in water - a polymer that has the ability to significantly increase the viscosity of water even at low concentrations, reduce the conductivity of the medium, helping to equalize the displacement front, thereby increasing the flooding coverage.

Аннотация

Полимерное заводнение является одним из высокоэффективных методов физико-химического воздействия на продуктивный пласт. Технология применения полимерного заводнения заключается в том, что в воде растворяется высокомолекулярный химический реагент - полимер, обладающий способностью даже при малых концентрациях существенно повышать вязкость воды, снизить проводимость среды, способствуя выравниванию фронта вытеснения, тем самым увеличивая охват заводнением.

Keywords: polymer flooding, oil reservoir, oil reserve, well, oil recovery factor, permeability, polyacrylamide, viscoelastic compositions.

Ключевые слова: полимерное заводнение, нефтяной пласт, запас нефти, скважина, коэффициента нефтеизвлечения, проницаемость, полиакриламид, вязко-упругие составы.

Структура извлекаемых запасов нефти в настоящее время — более 60 % относится к категории трудноизвлекаемых. Запасы нефти таких месторождений, с приемлемыми технико-экономическими показателями, могут быть выработаны только при условии применения физико-химических методов воздействия на нефтяной пласт [1]. В этой связи, особую актуальность приобретает выбор наиболее эффективной технологической схемы воздействия на пласт, направленный на максимальное снижение остаточных запасов нефти. В мировой и отечественной практике широко используется, в качестве агентов поддержания пластового давления и повышения коэффициента извлечения нефти (КИН), закачка оторочек различных хирре-активов, в том числе, композиций на основе водорастворимых полимеров [2]. Широкое распространение полимерного заводнения обусловлено несомненными его достоинствами. Метод хорошо

подходит для извлечения нефти с высокой вязкостью, в условиях различных стадий разработки месторождений с неравномерной проницаемостью.

Применение полимерного заводнения на нефтяных месторождениях позволяет уменьшить темп снижения коэффициента нефтеизвлечения. Этот процесс достигается вследствие возникновения на фронте вытеснения между растворами полимера и вытесняемой нефтью дополнительной силы.

Полимиктовые коллекторы продуктивных пластов месторождения Каламкас высоконеоднородны по проницаемости. По данным исследований керна проницаемость изменяется от 0,01 до 9,0 мкм2.

Разработка юрских залежей нефти при обычном заводнении будет характеризоваться низкими коэффициентами нефтеотдачи (0,3) ввиду высокой вязкости нефти и сильной неоднородности пластов. Исходя из критериев применимости новых методов

увеличения нефтеотдачи, для этих условий наиболее подходящим является полимерное заводнение

Негативное влияние высоких проницаемостей выражается в низких значениях факторов сопротивления и особенно остаточных факторов сопротивления. Для повышения нефтеотдачи с использованием полимеров применительно к конкретным условиям месторождения Каламкас в институте «Гипростокнефть» разработаны методы модифицированного полимерного воздействия на пласт с применением сшивателей, которые позволяют в несколько раз повысить остаточные факторы сопротивления по сравнению с обычным полимерным заводнением.

Метод полимерного заводнения заключается в использовании водных растворов высокомолекулярных полимеров, например, полиакриламида (ПАА).

Уже при небольших концентрациях ПАА такие растворы ведут себя в пористой среде так, словно их вязкость гораздо выше вязкости, замеренной на вискозиметре.

Кроме того, снижается подвижность воды, закачиваемой вслед за полимерным раствором. Величина остаточного фактора сопротивления оказывает решающее влияние на полноту вытеснения нефти из неоднородного пласта и является следствием адсорбции полимера на пористой среде.

Даже при сравнительно небольшой величине адсорбции снижение подвижности воды может быть значительным. Это позволяет закачивать в пласт небольшие по размеру оторочки полимерного с последующим вытеснением их водой, что увеличивает рентабельность метода.

Однако метод полимерного заводнения, как любой другой, имеет недостатки:

- влияние минерализационного состава вод на вязкостные и реологические свойства растворов полимеров, выражающееся в снижении вязкости растворов ПАА с увеличением минерализации;
- резкое снижение фактора сопротивления и остаточного фактора сопротивления при проницаемостях коллектора, превышающих 2 мкм^2 .

Указанные недостатки метода на месторождении Каламкас играют существенную роль.

На основании лабораторных исследований фильтрационных и реологических характеристик раствора полимера РДА-1020 в альбской воде на естественном керновом материале была выбрана концентрация полимера равная 0,1%. Раствор ПАА указанной концентрации позволяет реализовать в зонах сравнительно низкой проницаемости ($0,3 \text{ мкм}^2$) фактор сопротивления порядка 5-8 и остаточный фактор сопротивления порядка 2-3. Однако в высокопроницаемых зонах пласта (более 2 мкм^2) величина этих параметров составляет соответственно 2-3 и 1-1,5.

Задача повышения эффективности полимерного заводнения в условиях месторождения Каламкас заключается в создании повышенных сопротивлений в наиболее высокопроницаемых зонах пласта с целью выравнивания фронта вытеснения и пере-

распределения полимерной оторочки в низкопроницаемые зоны. Для этого было предложено использовать вязко-упругие составы (ВУС) на основе полиакриламида и сшивающего агента, в частности хромокалиевых квасцов.

Технология ВУС-полимерного заводнения на месторождении Каламкас предусматривает закачку 30%-ной оторочки 0,1%-ного раствора полимера и периодическую обработку ВУС-ами нагнетательных и добывающих скважин как во время закачки полимерной оторочки, так и при закачке воды после нее.

Вязкоупругие составы приготавливаются путем смешения 0,6÷0,8%-ных растворов ПАА с 0,001%-ным раствором хромокалиевых квасцов или других сшивателей (хромокалиевые квасцы, биохромот, ацетат хрома). После введения соединения хрома в раствор ПАА в течение некоторого времени композиция сохраняет способность фильтроваться в пористой среде без значительных сопротивлений, а затем образует гелеобразную малоподвижную массу. При использовании ВУС в зависимости от состава могут реализовываться факторы сопротивления, равные 60-4600 и остаточные факторы сопротивления, равные 20-1000. Коэффициент нефтеотдачи при ВУС-полимерном заводнении составил 0,40, что примерно на 10% выше, чем при обычном заводнении. Опытно-промышленные работы, проведенные на месторождении Каламкас подтвердили высокую эффективность ВУС-полимерного заводнения и данный метод рекомендован к внедрению.

Вязко-упругие составы применяются при ВУС-полимерном заводнении для обработки призабойных зон нагнетательных и добывающих скважин, что обусловлено их специфическими свойствами (быстрое гелеобразование и очень высокая вязкость геля). Поэтому регулирование проницаемости (ее снижение) с помощью ВУС осуществляется лишь в небольшом объеме пласта около ствола скважины. Для условий более эффективным будет метод, заключающийся в создании в пласте модифицированной полимерной системы, которая обеспечивает высокий фактор и остаточный фактор сопротивления в высокопроницаемых зонах пласта и может проникать на значительные расстояния от нагнетательных скважин.

Модификация полимерного раствора осуществлялась путем введения в него сшивающих агентов. В качестве последних использовались хромо-натриевые квасцы, содержащиеся в отходах производства ионана, а также ацетат хрома.

В процессе опытов через пористую среду, моделирующую элемент пласта, прокачивалось 3-5 объемов пор полимерной системы. После чего закачивалась альбская вода. Проницаемость пористой среды составляла $6-11 \text{ мкм}^2$, что воспроизводит высокопроницаемые зоны пласта. Фронтальная скорость фильтрации задавалась от 0,8 до 45 м/сут [3].

При закачке полимерной системы наблюдался дилатантный характер течения. В указанном диапазоне скоростей фильтрации фактор сопротивления в среднем изменялся от 5 до 25. При последующей

закачке альбской воды наблюдался псевдопластический характер течения. При этом остаточный фактор сопротивления в среднем изменялся от 100 до 10.

Технология полимерного воздействия с использованием сшивающих агентов предусматривает последовательную закачку оторочки раствора полимера, в который непрерывно дозируется раствор «сшивателя», обеспечивающего получение эффективной композиции, оторочки раствора полимера без «сшивателя» и воды. Объемы оторочек должны быть оптимизированы путем математического моделирования процесса.

Опыт полимерного заводнения первоочередного участка месторождения Каламкас показал, что

если не подкачивать к альбской воде сточную воду, то полимерная система не снижает своих параметров [4].

Таким образом, существующая на месторождении установка приготовления и закачки в пласт растворов полимера не требует дополнительных устройств по удалению или стабилизации Fe^{++} в закачиваемой альбской воде, но категорически недопустимо использование для целей полимерного заводнения сточных вод. Ее утилизацию следует производить исключительно в законтурную область.

Физико-химические свойства растворов полимера рДА-1020 на «стабилизированной» альбской воде приведены в таблице 1.

Таблица 1

Физико-химические свойства растворов полимера рДА-1020 на «стабилизированной» альбской воде

Концентрация, %	pH	Динамическая вязкость, сПз ^x	Кинематическая вязкость, сст ^{xx}	Относительная вязкость, ($\eta \cdot \eta^{-1} p-pa$)
0	6,24	0,78	0,72	1,00
0,075	6,05	2,41	1,49	3,09
0,1	6,0	3,18	2,05	4,07
0,15	6,0	5,52	2,57	7,08
0,3	5,92	19,58	5,9	25,1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Газизов А.А. Увеличение нефтеотдачи неоднородных пластов на поздней стадии разработки. М.: Недр, 2002. 640 с.

2. Судобин Н.Г., Балакин В.В., Полищук А.М. и др. Композиции для повышения нефтеотдачи на основе биополимера и КМЦ (карбометил-

целлюлозы) Материалы 5-ой международной конференции Химия нефти и газа. Томск. 2003. - с. 240-242.

3. Методы извлечения остаточной нефти/М.Л. Сургучев, А.Т. Горбунов, Д.П. Забродин и др. – М.: Недр, 1991. – 347 с.

4. Отчет по полимерному заводнению опытных участков «Восток1,2» месторождения Каламкас за 2000 г. Фонд ОАО «ММГ». г. Актау.